

САРИМСОҚ ПИЁЗ ЎСИМЛИГИНИ БИОКИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

¹Гиясов Кучкар, ²Хусанов Иброхимжон Гулом ўгли

¹Тошкент давлат аграр университети

²Тошкент давлат аграр университети 23-120 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960109>

Аннотация. Ушбу ишда саримсоқ пиёз (*Allium sativum* L.) ўсимлигининг биокимёвий хоссалари ўрганилган. Тадқиқот давомида саримсоқ пиёзнинг фитохимик таркиби, шу жумладан, ундаги асосий биоактив моддалар — аллин ва аллициннинг концентрациялари таҳлил қилинди. Уларнинг антиоксидант, антибактериал ва яллигланишга қарши таъсирлари ўрганилди. Шу билан бирга, саримсоқ пиёздаги углеводлар, оқсиллар, минераллар ва витаминлар миқдори аниқланиб, уларнинг инсон саломатлигига бўлган фойдаси тадқиқ қилинди. Олинган маълумотлар асосида саримсоқ пиёз ўсимлигининг кимёвий таркиби ва унинг фармакологик ҳамда озувувчи аҳамияти кўриб чиқилди.

Калит сўзлар: саримсоқ пиёз, *Allium sativum*, аллин, аллицин, биокимёвий хоссалар, антиоксидант, антибактериал, фитохимик таркиби.

Кириш

Саримсоқни ботаник тавсифи, кўпайтириш ва ўстириш. Саримсоқ-пиёзлар туркимига мансуб икки ва кўп йиллик ўтсимон ўсимликлар тури, сабзавот экини. Ушбу ўсимлик Европада бундан 5000 йил олдин пайдо бўлган. Қадимги Юнонистон ва Римда саримсоқ даволаш воситаси ҳисобланган. Пифагор саримсоқни “Хушбуйлик қироли” деб атаган. Жаҳондаги деярли барча мамлакатларда етиштирилади. Маданий саримсоқнинг икки тури мавжуд бўлиб, бири гулпоя чиқаради, иккинчиси гуллаб уруғ ҳосил қилади.

Ўзбекистонда саримсоқнинг гулпоя чиқарувчи навлари экилади. Бу нав серҳосил, қишга чидамли ҳисобланади. Барги лентасимон, илдизи патак, гуллари майда, икки жинсли, кўнғироқсимон оқ ёки бинафшаранг. Пиёзи тухумсимон шаклда бўлиб, 7 донадан 30 донагача борадиган майда-майда пиёзлар (“паллалар”) дан ташкил топган, бу поллалар оқиш рангда бўладиган, пардадек умумий пўст билан ўралган. Паллалари ҳам, ўз навбатида пушти ёки бинафша ранг пўст билан қопланган, узунлиги 4 см гача боради. Поялари тахминан ярмига қадар барг қинлари билан ўралган, устки қисми гуллагунча ҳалқага ўхшаб қайрилиб туради. Ҳарорат 3-5 °С бўлганда ўса бошлайди. -7, -8 °С совуқка чидамли, 10-12°С иссиқда яхши ўсиб ривожланади, 20-25 °Сда яхши пишиб етилади. Вегетатив йўл билан, ёз охири-кузда ва эрта баҳорда пиёзчалари нўш қилиб экилади. 100 м² ерга шундай бўлакчалардан 2-2,5 кг сарфланади. Суғориладиган унумдор ерларга қатор ораларини 45 см, ўсимлик оралиғини 4-8 см қилиб, 4-6 см чуқурликка кўмилади. Экиб бўлингач, тупроқ самонли гўнг, чиринди билан мульчланади, захлатиб шарбат суви берилади. Ўсув даврида тез-тез суғориб турилади, озиклантирилади, парвариши пиёзга ўхшайди.

Ўзбекистонда эртапишар (Майский) нави май ойининг охириларида, кечпишар (Андижон) навлари июль бошларида етилади. Ҳосилдорлиги 50-150 ц/га. Ишлатиладиган органлари пиёзлари.

Кимёвий таркиби: Саримсоқ таркибида 6-13,3 % гача оқсил моддалар, 15-28% гача қанд, витаминлар С, РР, В₁, В₂, В₃, В₅, В₆, каротин, 0,23-0,74 % гача аллицин ва

алликсин сақловчи эфир мойлари ҳамда сульфид гурухи сақловчи мураккаб тузилишга эга бўлган органик бирикмалар: фитостеринлар, фитонцидлар бўлади.

Аллицин

100 грамм хом чеснок таркибини қуйидаги моддалар ташкил этади: 58-59 г сув, 6,4 г оксил моддалар, 0,5 г эфир ёғлари, 33,1г углеводлар, 1г дисахаридлар, 5 мкг β-каротин, витаминлардан: 0,2 мг тиамин (В₁), 0,1 мг рибофлавин (В₂), 3 мг ниацин (В₃), 0,6 мг пантотен кислота (В₅), 1,2 мг пиридоксин (В₆), 31 мг аскорбин кислотаси (витамин С), микро ва макроэлементлардан: К- 401 мг, Са-181 мг, Mg 24-26 мг, Р-153 мг, Na-17 мг, Fe - 1,7 мг, Mn-1.7 мг, Zn-1,2 мг, Se-14 мг ҳамда элементларидан Ge, Ti, Mo. W чеснок таркибида учрайди. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки иқлим шароитига қараб чеснок таркибидаги моддаларда

ўзгариш бўлиши мумкин

Аллицин

Аденозин

Фитостеринлар $C_{22}H_{36}O_2$ ва $C_{32}H_{54}O_2$

Пектин мода

β-каротин

Саримсоқнинг фойдали хусусиятлари. Олимларнинг фикрича, саримсоқда 100 дан ортиқ сульфидли моддалар mavjud. Айнан сульфидлар юмалоқ бактериялар (стакилококлар), ичбуруғ ва терлама хасталиклариди қўзғатувчиларга, сон-саноксиз замбуруғ ва ачитқиларга қарши курашда саримсоқ ширасига ажойиб куч беради. Сульфидлар захарнинг эркин молекулаларига инсон организмга таъсир қилишга улгурмай туриб, уларни бир-бирига “ёпиштириб” қўяди. Саримсоқ шу қадар кучлики, унинг кучли таъсири натижасида захар молекулалари заифлашади, организм уларни қабул қилмайди ва чиқариб ташлайди.

Саримсоқдаги аденозин, аллицин, алликсин, ейхоен, пектинлар ва диаллил трисульфидлар инфекция тарқатувчиларнинг таъсирини муваффақиятли ривийда бартараф этади, турли шиш ва ўсмаларга сезиларли қаршилиқ кўрсатади, қондаги глюкоза миқдорини тартибга солади, томирларда қоннинг қуюлиб қолишига (тромб) пайдо бўлишини бартараф этади.

Америкадаги саратонни ўрганиш Миллий институти олимлари бу ўсимликнинг яна бир ажойиб хусусиятини топишган. Яъни саримсоқ ва пиёз фақат шамоллошни олдини олишда яхши самара берибгина қолмай, юрак ва қондаги холестериннинг юқори даражаси хасталикларини доволашда фойдали эканлигини исботладилар.

Саримсоқ томоқ ва овозни тозалайди, ўпка астмаси, юзнинг қисман фалажлиги, қалтираш, организмдаги моддалар алмашинувининг бузилиши (подагра), қуймуч нервларининг яллиғланиши (ишнас), талоқ, ич қотиши, ўпка шиши ва ошқозон касалликларини доволашда яхши таъсир кўрсатади.

Буюк табиб Ибн Сино радикулитлар, сурункали бронхитлар, меъда-ичак йўли касалликлариди саримсоқ пиёздан фойдаланишни, йирингли яра, жароҳатлар, чипқонларга саримсоқ қўйишни тавсия этади.

Хитой табиблари саримсоқдан заҳарлар кучини кесадиган, балғам кўчирадиган, сийдик ҳайдайдиган, ўсмаларга, гижжаларга, гриппга қарши таъсир қиладиган восита тариқасида фойдаланганлаар. Замоновий табобатда саримсоқ ва унинг препаратлари (аллилеат) одам иштахасини очиб, меъда-ичак йўлининг ишини кучайтириши, чириш жараёнларини камайтириши, сийдик, ўт хайдайдиган, оғриқ қолдирадиган, балғам кўчирадиган, томирларни кенгайтирадиган ва яллиғланишга қарши таъсир кўрсатиши аниқланган. Рус олими Б.П. Токинананани аниқлашиши бўйича фитонцид моддалари дифтерия таёкчалари, сил микобактериялари, стафилококлар, стрептококлар, ичак инфекцияларини йўқотади.

Саримсоқдан препаратлар тайёрлаш ва ишлатиш усуллари.

1. 100 гр саримсоқ майда тўғраб эзилади, устига 150 мл 41% спирт (арок) қуйилади ҳамда иссиқ жойда 7 кун сақланади. Сўнгра аралашмани филтёрлаб филтратни овқатдан 20 минут олдин 25 томсичи сутга қўшиб атеросклероз, ҳафаконликда 3 маҳал ичилади.

2. 2-3 дона саримсоқ палласини майда тўғраб устига 150 мл қайноқ сув қуйилади-да, 90 минут қўйиб қуйилади. Сўнгра аралашма уч қаватли докадан сузиб, тамокни чайиш, яра, жароҳатларни ювиш ҳамда бурунга томизиш учун ишлатилади.

3. Меъда-ичак касалликларида 2-3 донадан саримсоқ палласи истеъмол қилиб турилади.

4. 100г саримсоқ олиб бўтқа тайёрлаймиз. Унинг устига 4 стакан қизил мусаллас қуямиз. Ушбу аралашмани ёруғ тушадиган жойда 14 кун қуямиз. Тайёр бўлган дамламани кун давомида овқатдан олдин қанд касаллигида бир ош қошиқдан уч маҳал ичилади.

5. Саримсоқнинг пиёзбошисини олиб, унинг ҳар бир пиёзи бўлагини иккига ажратиб кесиб оғзи катта идишга солинади ва унга 200 мл арок солинади. Идишни зар қоғозга ўраб 3 кун қоронғу жойда сақлаб қуямиз. Шундан сўнг ушбу аралашмани икки қават докадан ўтказиб оламиз. Тайёр бўлган аралашмани можоз сустлигида, яъни жинсий майлни кучайтириш учун уч маҳал ичилади.

6. Янги сиқиб олинган саримсоқ соқини сув ёки 0,25% новакаин эритмаси билан 1:3 нисбатда аралаштириб нафас олиш йўллариинг ингаляция қилинади.

7. Уч бўй саримсоқ ва 3 дона лимон олиб, уларни эзиб янчамиз ва устига 300 мл қайтатилган сув соламиз. Идишнинг қопқоғини маҳкам ёпамиз ва ушбу дамламани иссиқ жойда вақти-вақти билан чўйқатиб 24 соатга қолдирамиз. Сўнгра уни сузгичдан ўтказамиз. Тайёр бўлган дамламани кун давомида овқатдан ярим соат олдин бир ош қошиқдан уч маҳал қон босими юқори бўлган касалларга тавсия этилади.

8. Ўзбекистонда етиштирилган саримсоқ бўлакчаларидан олиб, уларни ҳавончада яхшилаб эзиб янчамиз, устига 11-120 г тоза табиий асалдан солиб аралаштирамиз. Ҳосил бўлган аралашмадан бир ҳафта давомида дастлаб бир чой қошиқдан 3 кун, кейин эса бир ош қошиқдан 4 кундавомида наҳорда истеъмол қилинади. Бу аралашма билан даволашни яна 2 марта таркорорланса (айниқса кексаларда) куч-қувватни оширади, руҳиятнимустаҳкамлайди, имунитетини оширади.

9. Дорихоналарда саримсоқдан тайёрланган мазлар ҳамда “аллохол” таблеткалари сотилади.

Саримсоқнинг зарари. Ошқозон, ўн икки бармоқ ичак яраси, гастрит, камқонлик, меъда ости безининг яллиғланиши (панкреатит), буйрак яллиғланиши (нефрит), буйрак

касалиги (нефроз), сийдик-жинсий аъзолар хасталиклариди саримсоқ истеъмол қилиш тўғри келмайди. Сабаби: саримсоқ касалликни кучайтириб юборади. Олимлар томонидан саримсоқни ҳаддан зиёд кўп истеъмол қилиш бош оғриғи, тутқаноқ (эпилепсия) касаллакларини келтириб чиқариши аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abu Ali ibn Sino. Канон врачебной науки II-том, Тошкент, 1996.
2. Zohidov X. Kanzi shifo-Dushanba irfon, 1991.
3. Yosh dehqon entsiklopediyasi, Toshkent 2019.
4. А.А Петров, Х.В.Большян, А.Т.Трощенко. Органическая химия «Высшая школа» Москва, 1973 г.
5. Saitkulov, F., Ibragimov, B. R., Allaqulova, M., Umarov, S., & Xolmatova, M. (2022). The role in the plant and the functions of nutrients. *Инновационные исследования в науке*, 1(16), 29-31.
6. Saitkulov, F., Farhodov, O., Olishева, M., Saparboyeva, S., & Azimova, U. (2022). CHEMICAL FEEDING METHOD OF LEMON PLANT USING LEAF STOMATA. *Академические исследования в современной науке*, 1(17), 274-277.
7. Sapayev, B., Saitkulov, F. E., Normurodov, O. U., Haydarov, G., & Ergashyev, B. (2023). Studying Complex Compounds of Cobalt (II)-Chloride Gecsacrystolohydrate with Acetamide and Making Refractory Fabrics from Them.
8. Tilyabov, M., Khaydarov, G., & Saitkulov, F. (2023). CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY AND ITS ANALYTICAL CAPABILITIES. *Development and innovations in science*, 2(1), 118-121.
9. Saitkulov, F., Elmuradov, B., O'lmasova, K., & Alijonova, A. (2023). PREPARATION OF A MIXED COORDINATION COMPOUND COBALT-II NITRATE HEXAHYDRATE WITH QUINAZOLINE-4-ONE AND 3-INDOLYLACETIC ACID ON “AMBER” PLANTS OF THE PHASEOLUS AUREUS VARIETY. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 81-87.
10. Murodillayevich, K. M., Shoyimovich, K. G., & Ergashevich, S. F. (2023). Studying the Aroma of Mint Essential Oil. *international journal of biological engineering and agriculture*, 2(1), 54-56.
11. Мухамедов, Н. С., Кристаллович, Э. Л., Плугарь, В. Н., Гиясов, К., Алиев, Н. А., & Абдуллаев, Н. Д. (1994). Каталитическое ацилирование бензоксазолин-2-онов в присутствии хлористого цинка. *Хим. гетероцикл. соедин*, 8, 1136-1138.